

LUQMON BO'RIXON IJODIDA URUSH VA INSONIYLIKNING BADIY TALQINI

Saparova Dilnoza Maratovna

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771032>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romani badiiy jihatdan tahlil qilinadi. Muallifning individual uslubi, asardagi qahramonlarning ko'p qirrali tasviri, zamon va makonning noaniqligi, roman strukturasi uzviylik hamda har bir bobning mustaqil hikoya sifatida talqin qilinishi asarning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Qahramonlarga nisbatan muallifning xolis yondashuvi, ijtimoiy qoliplarga qarshi turuvchi tasvirlar va o'quvchiga mustaqil fikr bildirish imkonini beruvchi hikoya uslubi romanni an'anaviy va zamonaviy adabiyot oralig'ida yangi bir bosqichga olib chiqadi. Maqola roman poetikasidagi yangi uslubiy izlanishlar va badiiy individuallik mezonlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Luqmon Bo'rixon, Jaziramadagi odamlar, badiiy tahlil, individual uslub, zamonaviy roman, an'anaviy roman, qahramonlar xarakteri, badiylik, zamon va makon, roman struktura, voqelik tasviri, yozuvchi pozitsiyasi, mualliflik uslubi, qiyosiy tahlil, g'oyaviy yo'nalish.

Аннотация: В данной статье проводится художественный анализ романа Лукмона Бурихона «Люди в зное». Особое внимание уделяется индивидуальному стилю автора, многогранности образов героев, неопределённости времени и места действия, а также связности сюжета и возможности воспринимать каждую главу как самостоятельное повествование. Нейтральное отношение автора к героям, его стремление разрушить общественные стереотипы и предоставить читателю свободу интерпретации выделяют роман на фоне традиционной и современной прозы. Исследование подчёркивает новаторские поиски в поэтике романа и авторскую художественную индивидуальность.

Ключевые слова: Лукмон Бурихон, Люди в зное, художественный анализ, индивидуальный стиль, современный роман, традиционный роман, характер героев, художественность, время и пространство, структура романа, восприятие реальности, авторская позиция, повествовательный стиль, сравнительный анализ, идейное направление.

Annotation: This article presents a literary analysis of Luqmon Bo'rixon's novel *People in the Heat*. The focus is on the author's unique narrative style, the multidimensional portrayal of characters, the deliberate ambiguity of time and place, and the structural continuity of the plot that allows each chapter to stand alone as an independent story. The author's unbiased approach to characters, his challenge to societal stereotypes, and his encouragement of reader interpretation distinguish the novel within both traditional and modern literary frameworks. The study highlights the novel's poetic innovation and the author's artistic individuality.

Keywords: Luqmon Bo'rixon, People in the Heat, literary analysis, individual style, modern novel, traditional novel, character development, literariness, time and space, novel structure, perception of reality, authorial perspective, narrative technique, comparative analysis, ideological direction.

Har bir yozuvchining ijodiy mehnati natijasida yaratilgan asar uning o'ziga xos "farzandi" sifatida talqin etiladi. Chunki xuddi farzand ota-onadan tashqi ko'rinish, xulq-atvor va xarakter jihatidan o'ziga xos xususiyatlarni meros qilib olishi kabi, yozuvchi ham o'z asarida faqat o'ziga xos bo'lgan uslub, individual xususiyatlar va o'ziga xos jihatlarni aks ettiradi. Buning sababi shundaki, har bir yozuvchi dunyoni ijodiy idrok etish jarayonida o'ziga xos hissiy tajriba to'playdi, olamni o'ziga xos ko'rish, tushunish va talqin qilish yo'lini shakllantiradi. Yozuvchining mahorati, tasvirlash san'ati va hikoya qilish darajasi haqida so'z ketganda, bu xususiyatlar asarning badiiylik mezonini sifatida qaraladi. Luqmon Bo'rixonning asarlari ushbu badiiy mezonlarga asoslangan o'ziga xos uslubni yaqqol namoyon etadi. Ayniqsa, uning "Jaziramadagi odamlar" romani badiiy tahlil qilinganda, asarning faqat o'ziga xos bo'lgan diqqatga sazovor jihatlari aniqlanadi. Bu xulosa, shu kungacha yozilgan va o'qilgan turli mavzudagi romanlar bilan qiyosiy tahlil asosida shakllanadi.

Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, Luqmon Bo'rixonning o'ziga xos ifoda uslubi o'quvchining e'tiborini o'ziga tortadi. Asarda ishlatilgan kinoya, hazil, o'tkir suhbatlar, chuqur ma'noga ega o'xshatishlar, o'tkir tanqidiy mulohazalar va samimiy kulgi uyg'otadigan tasvirlar asar tilini individuallashtiradi. Masalan, asar qahramonlaridan O'roqning onasi Xosiyat xola kelin olganidan keyin tubdan o'zgaradi. Muallif bu jarayonni uzoq jumlar bilan tasvirlashdan qochib, qisqa, ammo ta'sirli so'zlar bilan Xosiyat xolaning ichki quvonchi va baxtini o'quvchiga yetkazadi: "...Xosiyat xola, yo'q, Xosiyat opa, yo'q, Xosiyat yanga o'z dunyosida o'z bilan o'zi g'arq edi. Vaqti-vaqti bilan erka keliniga erkalanib, uning rangsiz lab bo'yog'ini yashirincha surtib, o'z xusniga to'ymay, xirgoyi qilib kulardi."

Muallifning voqelikni idrok etish nuqtai nazari, voqealarni kuzatishdagi o'ziga xos nigohi va qahramonlar orqali hikoya qilish uslubi, ayniqsa, Samad obrazida yaqqol ko'rinadi. Bu uslub yozuvchini voqealar rivojiga yoki qahramonlar tasviriga bevosita aralashishdan to'xtatib, o'quvchiga mustaqil xulosa chiqarish imkonini beradi. Roman ko'pincha an'anaviy romanlar qatoriga kiritilgan bo'lsa-da, haqiqatan ham shundaymi? An'anaviy romanlar mezonlariga ko'ra, asarda ijobiy va salbiy qahramonlar, muhabbat mavzusi, urush tufayli ayriliq kabi o'quvchilar ko'nikib qolgan elementlar mavjud bo'lib, bu romanni ushbu turga kiritishga asos bo'lishi mumkin. Biroq, asardagi boshqa o'ziga xos xususiyatlar uni zamonaviy romanlar qatoriga kiritadi.

Odatda, ko'plab romanlarda voqealar bir-biridan mustaqil boblardan iborat bo'lib, boblar o'rtasida uzilishlar, yangi mavzularning yoritilishi va mavzular o'rtasida to'xtalishlar kuzatiladi. Ammo "Jaziramadagi odamlar" romani boblarga bo'lingan bo'lsa-da, voqealar rivojidagi uzluksizlik o'quvchining e'tiborini

tortmaydi. Zanjirsimon voqealar oqimi boblarni bir-biriga uzviy bog'laydi. Eng diqqatga sazovor jihati shundaki, har bir bobni asardan ajratib, mustaqil hikoya sifatida talqin qilish mumkin. Masalan, ikkinchi va uchinchi boblarni misol sifatida keltirsak, ikkinchi bob O'roqning harbiy xizmatga ketishidan oldin Lolaxon bilan kinoteatrga borgan sahnasi va undagi his-tuyg'ularning yorqin tasviri bilan yakunlanadi. Uchinchi bob esa "Fayzulla akaning xonadoniga kulfat keldi!" xabari bilan boshlanib, O'roqning halok bo'lishi voqealari tasvirlanadi. Bu bob avvalgi bob voqealarining davomi bo'lishi bilan birga, mustaqil, tugallangan hikoyani eslatadi. Shuningdek, ikkinchi bob ham o'ziga xos yakunlangan hikoya sifatida ajratib olinishi mumkin, chunki muallif his-tuyg'ular tasviri bilan voqealarga nuqta qo'yib, xulosani o'quvchiga qoldiradi.

Bundan tashqari, asarda O'roq va Lolaxonning to'y sahnasi tasvirlangan bob ham mavjud bo'lib, undagi voqealar o'zbek qishloqlaridagi to'y marosimlarini aks ettiruvchi alohida hikoyaga o'xshaydi. Bir tomondan, bu to'y asar voqealarining uzviy davomi sifatida namoyon bo'lsa, boshqa tomondan to'ydagi odatlar, Ashurning xurmacha harakatlari va to'ydan keyingi to'yxonaning holati qishloq to'yining kichik tafsilotlarini eslatadi.

Muallifning qahramonlarga munosabati ham o'ziga xosdir. Asarda mutlaqo ijobiy yoki mutlaqo salbiy qahramonlar yo'q. Yozuvchi hatto bosh qahramonlarni ham oq-qora ranglarda tasvirlaydi, masalan, Samad obrazini o'quvchiga qadrli qiladi, ba'zida seviradi, ba'zida tanqid qiladi. Asar voqealarining markazida turgan Lolaxonning inson sifatidagi xohish-istaklari uning ideal qahramon yoki qishloq bevasi maqomiga putur yetkazsa-da, muallif haqiqatdan yiroqlashmay, Lolaxon va uning Shunqor Hobilga bo'lgan his-tuyg'ularini xolislik bilan tasvirlaydi. Shoir kundaligidagi Lolaxon holati tasviri muallifning o'z fikrlarini aks ettiradi: "Mana! Bir zumda o'zgardi! Guldek yorishib, barq urdi! U chimrildi, jilmaydi. Kitoblar haqidagi suhbat shaharga ko'chdi, undan hayot va turmushga o'tdi, oxirida oila haqida pichir-pichir gaplashdik. Men so'zlar jozibali bo'lishi uchun atay pichirladim, u esa mendan ham o'tib ketdi. Uning pichirlashlaridan ichidagi to'lib-toshgan ehtiroslar to'foni sezilib turardi."

Roman individualligini aks ettiruvchi yana bir muhim jihat - aniq geografik hududning ko'rsatilmaganligidir. Asardagi joy va makon ta'riflaridan voqealar cho'l hududida kechayotganini tushunamiz, Mirzacho'l nomi esa faqat taxmin sifatida asar oxirigacha o'quvchida qoladi. 41-sovxoza tegishli posyolka-qishloq respublikamizning qaysi hududida ekanligi mavhum bo'lib qoladi. Bu holat zamon tushunchasida ham kuzatiladi. Asardagi ba'zi atamalar voqealar yurtimiz mustaqillikdan oldin yuz berganiga ishora qilsa, boshqa voqealar vaqt bo'yicha o'quvchini ikkilantiradi. Romanda davr va zamon tushunchasi haqida aniq ma'lumot berilmaydi. Hatto asarning asosiy g'oyalarini ifodalovchi qahramon O'roqning urushda halok bo'lgani bir necha qismda tilga olinsa-da, bu qaysi urush ekanligi noma'lum qoladi. Bu orqali muallif asardagi g'oyaning zamon va makon tanlamasligiga ishora qiladi. Ya'ni, insonning jamiyatdagi o'rni, odamlar

o'rtasidagi munosabatlardagi soxtalik, shaxsning qoliplarga solinishi, insoniy istaklardan cheklanishi va ba'zi qadriyatlarning inson fojiasiga sabab bo'lishi har qanday zamon va makonda mavjud degan fikrni ilgari suradi.

Asarning o'ziga xosligi shundaki, muhim detallarni mavhum qoldirgan holda ham hayotiylik va badiiylikni ta'minlay olgan. Zamon va makon tushunchalari o'quvchiga eslatilmaguncha, ular ixtiyoriy ravishda sezilmaydi, bu esa asarning ta'sirchanligi va o'quvchini o'ziga tortishi bilan izohlanadi. Asarning nafaqat yozilish uslubi va badiiyligi, balki g'oyaviy yo'nalishi ham o'ziga xosdir. An'anaviy uslubdagi asarlar tamoyillariga ko'ra, O'roqning harbiy xizmatdan qochishi, urushga bormaslik uchun harakat qilishi vatan xoinligi yoki qo'rqqoqlik sifatida qoralanib, butunlay salbiy obraz sifatida tasvirlanishi kerak edi. Ammo asarda O'roqqa ba'zi qahramonlar tomonidan bu ayblovlar qo'yilsa-da, oxir-oqibat u urush qahramoni, vatan uchun jonini fido qilgan siymoga aylanadi. Muallif jamiyat qolipiga solingan insonning ichki haqiqatini ko'rsatishni, uni boricha qabul qilishni maqsad qiladi. Inson Yaratguvining mo'jizasi bo'lib, uni jamiyatning qotib qolgan qoidalari va aqidalari bilan chegaralash yoki baholash ba'zida uning halokatiga sabab bo'ladi.

Muallif bu qoliplardan qochib, O'roqning harakatlarini salbiy bo'yoqda tasvirlaydi, uni nochor ahvolda ko'rsatadi va o'quvchining rahmini keltirib, unga qalban yaqinlashtiradi. Shu yo'l bilan O'roqni ijobiy qahramon darajasiga ko'taradi. O'roq haqiqatan ham qo'rqqoq emas, u har bir insonning ichidagi, ammo ayta olmagan istaklarini ochiq ifoda etadi, buni ojizlik deb bilmaydi. U oila va farzandini hamma narsadan ustun qo'yadi, soxta "qahramonlik" ko'pirtirishdan yiroq, yaqinlarini afzal bilgan, quvlik va ayyorlikni bilmaydigan, o'zini boricha ko'rsatadigan oddiy qahramondir. Luqmon Bo'rixonning g'oyaviy bir xillikdan qochib, yangi uslub yaratishga intilishi uning badiiy individualligini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Эркин Худайбердиев. Адабиётшуносликка кириш: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: «Шарк», 2008. - 368 б.
2. Луқмон Бўрихон «Жазирамадаги одамлар»: Роман. - Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-манбаа ижодий уйи, 2012. – 324 б.
3. Ҳамидулла Болтабоев. «Наср ва услуб». Тошкент, «Фан», 1992. – 104 б
4. Ўрол Носиров. «Образларда услуб жилолари». Тошкент, «Фан», 1991. – 196 б.
5. Х. Каримов. «Ўзбек романларининг тараққиёт тамойиллари»: Услубий қўлланма. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2008 й. – 124 б.

